

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtojeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
Sultonova Sitara Zarif qizi	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
Gulamov Shavkat Maxmudovich	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakulteti

Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrasini o'qituvchisi

Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik ahamiyati zamonaviy ta'lim talablari asosida yoritilgan. Hozirgi ta'lim jarayonida o'quvchini mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Maqolada tanqidiy fikrlash tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilib, uni rivojlantirishda interfaol metodlar hamda didaktik topshiriqlardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim jarayonida qulay pedagogik muhit yaratish orqali o'quvchilarning bilish faolligini oshirish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash, interfaol ta'lim, pedagogik muhit.

Abstract: This article examines the pedagogical significance of developing critical thinking skills among primary school students in accordance with the requirements of modern education. In the contemporary educational process, forming students as independent thinkers is considered one of the most important tasks. The article reveals the essence of the concept of critical thinking and analyzes the possibilities of using interactive teaching methods and didactic tasks to develop it. It also substantiates ways to increase students' cognitive activity through the creation of a supportive pedagogical environment in primary education.

Key words: critical thinking, primary education, independent thinking, interactive learning, pedagogical environment.

Аннотация: В данной статье раскрывается педагогическое значение развития критического мышления у учащихся начальных классов в соответствии с требованиями современного образования. В условиях современной образовательной системы формирование личности учащегося как самостоятельно мыслящего субъекта является одной из важнейших задач. В статье раскрывается сущность понятия критического мышления, анализируются возможности использования интерактивных методов и дидактических заданий для его развития. Также обосновываются пути повышения познавательной активности учащихся посредством создания благоприятной педагогической среды в процессе начального образования.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, самостоятельное мышление, интерактивное обучение, педагогическая среда.

KIRISH

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lini tanlashi ta'lim tizimini, xususan, xalq ta'limi sohasini tubdan isloh qilishni taqozo etdi. Yangi davr talablari asosida yosh avlodning ta'lim-tarbiyasini tashkil etish mazmuni qayta ko'rib chiqilmoqda. Zamonaviy fan va madaniyat yutuqlariga tayangan holda o'quvchilarni hayotga tayyorlashning samarali shakl va metodlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 – 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son¹ Farmonida ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishning strategik yo'nalishlari belgilab berilgan. Mazkur hujjatda umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, pedagog kadrlar salohiyatini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 – 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-6008663>

mustahkamlash, darslik va o'quv-metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan.

Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlar, ilg'or metod va texnologiyalarni qo'llash, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish orqali barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlash bu – o'quvchining o'rganilayotgan axborotga ongli yondashishi, uni tahlil qilishi, dalillarni tekshirish va asosli qaror qabul qilishidir. Bu jarayon shaxsning faolligini ta'minlab, bilimlarni mexanik yodlashdan farqli ravishda ongli o'zlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs tafakkurining poydevori qo'yiladigan davr bo'lib, aynan shu davrda tanqidiy fikrlash elementlarini rivojlantirish keyingi ta'lim bosqichlarining samaradorligini belgilab beradi.

An'anaviy ta'limda o'quvchi ko'proq tayyor bilimlarni qabul qiluvchi sifatida namoyon bo'ladigan bo'lsa, zamonaviy ta'lim paradigmasida u bilimni tahlil qiluvchi, baholovchi va qayta yaratuvchi subyekt sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich ta'lim bu jarayonning poydevori bo'lib, aynan shu bosqichda o'quvchilarning fikrlash faoliyati, savol berish qobiliyati va xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllana boshlaydi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri ta'lim jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metod va vositalardan foydalanishdan iborat. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarda axborotni tahlil qilish, baholash hamda asoslangan qarorlar qabul qilish malakalarini shakllantiradi. Bunday fikrlash bolalarda mustaqil o'rganish, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish va o'z fikrini erkin ifoda etish imkonini beradi. Shu jihatdan dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Qulay ta'lim jarayonida qulay psixologik muhit yaratish ham tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchi o'z fikrini bildirishi, xato qilishdan qo'rqmasligi va o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanishini his qilishi zarur. Bunday muhitda o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishi ortadi va ularning mustaqil fikrlash faolligi kuchayadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar – konstruktivizm, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan o'qitish – o'quvchini bilimni tayyor shaklda emas, balki faol o'zlashtiruvchi sifatida ko'radi. Bu esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni tabiiy zaruratga aylantiradi.

Tanqidiy fikrlashning tarkibiy komponentlari

Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlash quyidagi ko'nikmalar birligida namoyon bo'ladi:

- muammoni ko'ra olish;
- savol qo'ya bilish;
- taxmin ilgari surish;
- dalillarni tahlil qilish;
- turli fikrlarni solishtirish;
- asoslangan xulosa chiqarish;
- o'z fikrini himoya qila olish;
- refleksiya (o'z fikrlash jarayonini tahlil qilish).

Yosh xususiyatlari va didaktik yondashuv

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun abstrakt tushunchalardan ko'ra ko'rgazmali va hayotiy vaziyatlar tushunarliroq. Shuning uchun:

- real hayotiy misollar;
- tasviriy vositalar;
- rolli o'yinlar;
- ertak va hikoyalar asosidagi muammoli vaziyatlar

katta samaradorlik beradi. Bolalar o'yin orqali fikrlaydi, shuning uchun o'quv jarayoni o'yin elementlari bilan boyitilishi maqsadga muvofiq.

Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni shakllantirish – kelajakda mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijtimoiy faol va ongli shaxsni tarbiyalashning muhim omilidir. Nazariy asoslangan, metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayoni orqali o'quvchilarda tahliliy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini erta yoshdan rivojlantirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyo pedagogikasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Zamonaviy ta'lim nazariyalarida o'quvchining bilimni mustaqil o'zlashtirishi, uni tahlil qilishi va baholashi jarayoni ta'lim samaradorligining asosiy omillaridan biri sifatida talqin etiladi. Masalan, konstruktivistik ta'lim nazariyasida o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda shakllantiruvchi subyekt sifatida qaraladi. Bloom taksonomiyasida esa yuqori darajadagi tafakkur operatsiyalari – tahlil, sintez va baholash – tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlari sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli zamonaviy ta'lim jarayonida reproduktiv faoliyatdan ko'ra produktiv fikrlashga asoslangan topshiriqlarga ustuvorlik berilmoqda.

Pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qila olishi hamda asosli xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirish bilan bevosita bog'liq ekanini ta'kidlanadi. Jumladan, K.O. Matnazarova o'zining "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" asarida ta'lim jarayonida o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirishda tarbiyaviy ishlarning tizimli tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi. Muallifning fikricha, o'quvchilarning shaxsiy fikrini erkin ifoda etishiga imkon beruvchi pedagogik muhit yaratish tanqidiy fikrlashni shakllantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, A.K. Munavvarovning "Oila pedagogikasi" nomli tadqiqotida shaxs tafakkurining shakllanishida oilaviy tarbiya muhitining o'rni alohida ta'kidlanadi. Muallifning fikricha, bolalarda mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvni rivojlantirish jarayoni nafaqat maktab, balki oiladagi pedagogik muhit bilan ham uzviy bog'liqdir. Shu sababli boshlang'ich ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda maktab va oila hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Pedagogik metodika sohasidagi tadqiqotlarda ham o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish masalasi alohida o'rganilgan. Xususan, A. Jo'rayevning "Tarbiyaviy darslar o'tish" nomli ilmiy-metodik ishida tarbiyaviy mashg'ulotlar jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish, savol-javob asosida muloqotni tashkil etish hamda o'quvchilarning fikrini erkin bayon etishga undash usullari samarali pedagogik vosita sifatida ko'rsatib o'tiladi. Bunday metodlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim metodikasiga oid tadqiqotlarda ham o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish masalasi muhim o'rin egallaydi. K. Qosimova va boshqalar tomonidan yaratilgan "Ona tili o'qitish metodikasi" asarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy va tafakkur faoliyatini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish samarali natija berishi qayd etiladi. Mualliflarning fikricha, muammoli savollar, tahliliy topshiriqlar va ijodiy mashqlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim didaktik vosita hisoblanadi.

Shuningdek, M. Nurmatovanning ilmiy maqolasida ifodali o'qish jarayoni o'quvchilarning tafakkurini faollashtiruvchi pedagogik vosita sifatida tahlil qilingan. Muallifning ta'kidlashicha, badiiy matnlar ustida ishlash, mazmuni tahlil qilish hamda qahramonlarning xatti-harakatlarini baholash jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash elementlari rivojlanadi.

So'nggi yillarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ko'rsatmoqda. Jumladan, "Ta'lim va rivojlanish tahlili" onlayn ilmiy jurnalida e'lon qilingan tadqiqotlarda ham interfaol pedagogik texnologiyalar, muammoli ta'lim va innovatsion metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Umuman olganda, pedagogika sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, ularni mustaqil fikrlaydigan va muammolarni tahlil qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar hamda qulay pedagogik muhitni yaratish tanqidiy fikrlashni shakllantirishning asosiy pedagogik omillari hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyatini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar pedagogik kuzatuv, suhbat, savolnoma, pedagogik tajriba hamda mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali yig'ildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyati dars jarayonida kuzatilib, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar davomida ularning fikrlash faolligi, savol berish qobiliyati va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, umumlashtirish va pedagogik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar aniqlab olindi. Shuningdek, tadqiqot natijalarini aniqlashtirish maqsadida o'quvchilarning faoliyati va javoblari tahlil qilinib, olingan ma'lumotlar tizimlashtirildi hamda ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Biroq ta'lim jarayonida ayrim omillar ushbu jarayonning samarali tashkil etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Pedagogik kuzatuvlar va metodik tahlillar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonining faqat tayyor bilimlarni yetkazishga asoslanishi o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini cheklaydi. Bunday yondashuvda o'quvchi bilimni passiv qabul qiluvchi sifatida namoyon bo'ladi va o'z fikrini erkin ifoda etish hamda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladi.

Shuningdek, o'quvchilarning fikriga yetarli darajada e'tibor berilmasligi ham tanqidiy fikrlash rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi tomonidan bildirilgan fikrlar, savollar va mulohazalarning e'tiborsiz qoldirilishi o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini pasaytiradi. Natijada o'quvchi o'z fikrini bildirishga ehti-yotkorona yondashadi yoki umuman faol ishtirok etmaslikka harakat qiladi.

Bundan tashqari, baholash jarayonining qo'rqitishga asoslangan shaklda tashkil etilishi ham o'quvchilarning fikrlash faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar baholash jarayoni faqat xatolarni aniqlash yoki jazolashga qaratilgan bo'lsa, o'quvchilar xato qilishdan qo'rqib, yangi fikrlarni ilgari surishdan tiyilishadi. Bu esa ijodiy va tahliliy fikrlash jarayonining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Savol berish imkoniyatining cheklanishi ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biridir. Savol berish jarayoni o'quvchining bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, tahliliy fikrlashni faollashtiradi hamda bilimlarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Agar dars jarayonida o'quvchilarga savol berish, muhokama qilish va o'z fikrini asoslash imkoniyati yetarli darajada yaratilmasa, ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaydi.

- faqat tayyor bilim berishga asoslangan darslar;
- o'quvchi fikriga yetarli e'tibor bermaslik;
- qo'rqitishga asoslangan baholash;
- savol berish imkoniyatining cheklanishi.

Yuqorida keltirilgan holatlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini cheklaydi hamda ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, savol-javob va muhokamaga asoslangan hamda interfaol metodlardan foydalanishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlashni shakllantirish tasodifiy jarayon emas, balki aniq nazariy asos va puxta metodik tizimga tayangan holda tashkil etilishi lozim bo'lgan murakkab pedagogik faoliyatdir. Tanqidiy fikrlash o'quvchining shaxs sifatida kamol topishida, uning intellektual mustaqilligi, ijtimoiy faolligi va ongli qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar tafakkuri hali shakllanish jarayonida bo'lganligi sababli, aynan shu davr tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng qulay bosqich sanaladi. Agar o'quvchi erta yoshdan savol berishga, turli fikrlarni solishtirishga hamda dalillar asosida xulosa chiqarishga o'rgatilsa, u keyingi ta'lim bosqichlarida murakkab axborot bilan ishlashga tayyor bo'ladi. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Maqolada ko'rib chiqilgan nazariy yondashuvlar – konstruktivizm, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va faoliyatga asoslangan o'qitish – tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning ilmiy poydevorini tashkil etadi. Psixologik jihatdan esa yuqori darajadagi tafakkur operatsiyalarini faollashtirish, refleksiya va mantiqiy bog'lanishlarni anglash jarayoni tanqidiy fikrlashning asosiy mexanizmlari sifatida namoyon bo'ladi.

Metodik nuqtayi nazardan, muammoli vaziyatlar yaratish, ochiq savollar berish, interfaol metodlardan foydalanish, guruhli hamkorlik faoliyati hamda ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi. Bunda o'qituvchining roli alohida ahamiyat kasb etadi: u nazoratchi emas, balki yo'naltiruvchi va fikrlash jarayonining tashkilotchisi sifatida namoyon bo'lishi zarur. Erkin va qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhit tanqidiy fikrlashning tabiiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Shuningdek, tanqidiy fikrlashni baholash jarayonida faqat to'g'ri javob emas, balki fikrlash jarayonining o'zi, asoslash darajasi va refleksiya ko'nikmalariga ham e'tibor qaratilishi muhimdir. Bu o'quvchini shunchaki natija uchun emas, balki ongli fikrlash jarayoni uchun mas'ul bo'lishga o'rgatadi.

Umuman olganda, boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni shakllantirish kelajakda ijtimoiy faol, mustaqil fikrga ega, muammolarni tahlil qila oladigan shaxsni tarbiyalashning muhim shartidir. Nazariy asoslangan va metodik jihatdan puxta tashkil etilgan ta'lim jarayoni orqali o'quvchilarda tahliliy, mantiqiy hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini barqaror shakllantirish mumkin. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri – fikrlay oladigan shaxsni voyaga yetkazish – ga to'liq xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmoni "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur". <https://president.uz/oz/lists/view/5199>
2. Matnazarova K.O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent, 2014.
3. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 112 b.
4. Jo'rayev A. Tarbiyaviy darslar o'tish. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
5. Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2019.
6. Nurmatova M. Ifodali o'qish to'garagi // Til va adabiyot ta'limi. – 2018. – №1.
7. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2024. – Jild 4, №7 (July). – ISSN 2181-2624. – www.sciencebox.uz

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.